

Metáforas en blogs de TCA: comparativa entre inglés y español

Moreno Sandoval, Antonio
Gozalo Gómez, Maria Paula

Universidad Autónoma de Madrid

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son comportamientos que afectan negativamente a la salud física y mental, así como a las relaciones sociales de la persona. Entre otros, están la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno de rumiación, con tasas elevadas especialmente en mujeres jóvenes. La mayoría de los estudios se han centrado en modelos de tratamiento y diagnóstico. Dentro del marco del proyecto DIGITENDER, sobre terminología de la Salud de la Mujer, hemos incluido los TCA para su análisis lingüístico. En concreto, analizamos las metáforas usadas en los blogs en inglés y español sobre este tema. Las metáforas son un mecanismo lingüístico universal muy implicado en la estructuración del pensamiento y la comprensión del mundo, sobre todo por su función persuasiva dentro de un discurso dialogado. Su análisis en el ámbito de la comunicación digital es esencial para identificar las diferentes dinámicas discursivas que aparecen en comunidades sobre salud y enfermedad mental. Los blogs son un ejemplo de intercambio conversacional entre usuarios, que exponen su situación, ideas y sentimientos, al tiempo que reciben consejos de otros usuarios en la interacción. En ellos suele desarrollarse una narrativa metafórica que permite expresar las ideas, experiencias y emociones de un modo más profundo y simbólico. A través de esta narrativa pueden explorarse, entre otros aspectos, los conflictos internos de las personas con TCA y los cambios en su percepción del mundo, a medida que experimentan las diferentes etapas de la enfermedad, así como los valores, creencias y estructuras socioculturales subyacentes. El objetivo de nuestra investigación es identificar y analizar las metáforas más características en este contexto, desde una perspectiva contrastiva entre ambas lenguas. En particular, las metáforas usadas en los blogs de TCA ¿son universales o presentan diferencias por lengua o cultura? ¿Es el inglés más metafórico que el español en este ámbito comunicativo? El corpus analizado se ha recopilado de varias fuentes y se ha buscado el equilibrio en número de textos y palabras en ambas lenguas (en torno a las 100 000 palabras cada una). Como hipótesis de partida, hemos clasificado los diferentes textos en tres etapas (inicial, intermedia y final) en función de la experiencia personal descrita y sin que tenga que establecerse una correspondencia con las etapas clínicas. En nuestro corpus, no hemos encontrado textos que se refieran únicamente a la primera etapa; no obstante, esta aparece reflejada en un cuarto tipo de texto, que denominamos mixto, correspondiente a aquellos testimonios que incluyen la descripción de varias etapas del proceso. Con ello, buscamos identificar metáforas específicas de cada etapa. Apreciamos influencias culturales en la elección de las metáforas, aunque el número de casos estudiados solo permite hacer generalizaciones preliminares. Sin embargo, no hay evidencias cuantitativas de que en una lengua se use más la metáfora que en la otra. Finalmente, hemos comprobado que el marco comunicativo de los blogs es un entorno propicio para usar estas figuras retóricas, por su facilidad para expresar pensamientos, sentimientos y experiencias. Al valor comunicativo de las metáforas en este género discursivo, ha de sumarse la función educativa y la capacidad de generar conciencia sobre los TCA.

